

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2
ISSUE 11

JANUARY-MARCH ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

RECLIEN TAGSAY, MST

Instructor I

Apayao State College

ltchaytagsay@gmail.com

“ANG SIMULA NG WAKAS”

Sa pagbubukas ng buwang liwayway sa umaga
may buntong hininga na may dalang pag-asa
Pitong taong nakatali sa kontrata
Kontraktwal kung tawagin itong tadhana

Sa bawat paglipas ng taon at panahon
Napapatanong sa sarili kung kailan kaya makakaahon
Sa mga hiram na pera'y nakabaon
Dalangin kong maranasan ang bagong pagkakataon

Narito ako't patuloy sa pagsagwan
Sa ilog na umaagos ngunit dahan-dahan
Wala akong dapat kainggitan
Sa paniniwalang may kanya- kanya tayong patutunguhan

Pitong taong sakripisyo, pagtitiis at paghihikbi
Tiniis ang sahod na minsang nahuhuli
Ang mga luha sa gabilyang di maikubli
Isang araw makakamit din ang minimithi

Ang tibay ng loob na hindi basta-basta nagigiba
Ang nagbigay sa akin nang pag-asa't pananampalataya
Alam kong ito'y aking Nakaya
Sa gabay ng mga taong nagmamahal sa akin at ang lumikha

Ngayon, Ang dokumento ay hawak na
Permanenteng papel ay napirmahan kanina
Walang kapalit ang Ligaya na nadarama
Dahil sa wakas ang paghihintay ay nagbunga

Permanenteng trabaho ay aking pinangarap
Sa wakas, napasa akin dahil sa pagsisikap

Walang kalaban ang hangad
at nangyari nga ang naiguhit sa palad

Hindi lang ito posisyon o sahod na makakamit
Kundi ang pagsisilbi't pagtuturo sa puso'y nakaukit
Magpapasalamat ng paulit- ulit
Dahil ito ang gintong aking nasungkit